

И.В. Макогон, А.З. Глухов

ОТЗЫВ НА МОНОГРАФИЮ Л.А. ГРЕЧУШКИНОЙ-СУХОРУКОВОЙ «ДЕРНООБРАЗУЮЩИЕ ЗЛАКИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРЕДКАВКАЗЬЕ: ЭКОЛОГИЯ, ИНТРОДУКЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОЗЕЛЕНЕНИИ»

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Донецкий ботанический сад»

Материал представляет собой отзыв на монографию Л.А. Гречушкиной-Сухоруковой «Дернообразующие злаки в Центральном Предкавказье: экология, интродукция, использование в озеленении» (Ставрополь: Сервисшкола, 2019. 532 с.)

Ключевые слова: дернообразующие злаки, интродукция, газоны, Ставропольский ботанический сад, озеленение

Цитирование: Макогон И.В., Глухов А.З. Отзыв на монографию Л.А. Гречушкиной-Сухоруковой «Дернообразующие злаки в Центральном Предкавказье: экология, интродукция, использование в озеленении» // Промышленная ботаника. 2023. Вып. 23, № 3. С. 61–63. DOI: 10.5281/zenodo.10442875

Быстрое развитие урбанизированных территорий предусматривает увеличение объемов работ по их благоустройству и озеленению. Основу любой ландшафтной композиции в системе городского озеленения составляют газоны, доля участия которых варьирует от 40 до 90 %. Особое значение приобретает задача формирования городских газонов, характеризующихся устойчивостью к антропогенным нагрузкам и обладающих высокими эксплуатационными качествами, увеличивающих экологическую и эстетическую ценность объектов озеленения. Поэтому актуальность монографии Л.А. Гречушкиной-Сухоруковой «Дернообразующие злаки в Центральном Предкавказье: экология, интродукция, использование в озеленении» не вызывает сомнений.

В книге обобщены результаты многолетних исследований Л.А. Гречушкиной-Сухоруковой дернообразующих злаков и особенности их использования при создании газонов разного типа на объектах озеленения Ставропольского края. Автором проведено агроклиматическое районирование территории Ставропольского края для

различных почвенно-климатических зон. Научно обоснован подбор оптимального регионального ассортимента дернообразующих злаков. Даны рекомендации по созданию и содержанию газонов. Автор детально останавливается на вопросах, влияющих на создание газонов в регионе, связанных, в значительной степени, с недостаточным естественным влагообеспечением и другими факторами.

Структура книги построена логично и представлена в виде шести взаимосвязанных глав. Обширный фактический материал отображен в таблицах, графиках, что обеспечивает высокую степень наглядности и обоснованности полученных результатов исследований. Он дополнен значительным объемом фотоматериалов. Работа содержит список литературы, включающий 354 источника, приложение с картами, таблицами и списком растений, приведенных в тексте.

В первой главе книги кратко изложена история газоноведения в России, приведена классификация газонов. Во второй описаны природно-

климатические особенности Ставропольского края, дана морфобиологическая характеристика и указаны ареалы естественного произрастания основных видов дернообразующих злаков, детально и четко прописана методика проведения исследований.

Третья глава посвящена интродукционному изучению дернообразующих злаков на базе коллекции Ставропольского ботанического сада. В коллекции наиболее широко представлены и детально изучены газонные травы, относящиеся к первой группе качества – *Festuca rubra* L., *F. heterophylla* Lam., *Agrostis capillaris* L., *Poa pratensis* L., *P. angustifolia* L., *Lolium perenne* L. Они образуют высокодекоративные травостои и наиболее широко используются в Ставропольском крае для создания партерных, спортивных и обыкновенных газонов. Показатели комплексной оценки данных газонных трав по 100-балльной шкале оцениваются 80–100 баллами. Также коллекция включает газонные травы второй группы качества, предназначенные для устройства обыкновенных, садово-парковых и луговых газонов, и третьей, – используемые преимущественно для создания дерновых покрытий специального назначения – задернения откосов дорог и гидросооружений, рекультивации выработок и карьеров, залужения эрозионно-опасных мест. Эти группы газонных трав также детально изучены автором.

Собранная коллекция местных дикорастущих дернообразующих злаков позволила отобрать перспективный материал для селекционной работы, результатом которой стало получение двух сортов газонных трав – *Festuca rubra* 'Бавуко' и *Poa pratensis* 'Вадим'.

На основании изучения хозяйственно-биологических особенностей интродуцентов, их экологической пластичности, а также по результатам конкурсного сортоиспытания научно обоснован перспективный ассортимент устойчивых дернообразующих злаков для создания газонов разного типа в Ставропольском крае. Заслуживает особого внимания тот факт, что автором проведено агроклиматическое районирование территории Ставропольского края для четырех почвенно-климатических зон региона.

Четвертая глава книги посвящена изучению влияния экологических факторов (температура, влажность, освещенность) степной зоны на рост

и развитие газонных трав. Глубоко и детально изучены особенности влагообеспечения почвы. Автор акцентирует внимание на том, что в настоящее время «в крае отмечается тенденция увеличения неравномерности увлажнения вегетационного периода. Возрастает опасность аридизации крайне засушливой зоны, а во второй половине лета и всех зон края». Для оценки продолжительности и интенсивности воздействия засухи на неорошаемые газоны Л.А. Гречушкиной-Сухоруковой разработана шкала оценки степени их выгорания. Анализ результатов воздействия засухи на газонные травостои в контролируемых условиях позволил выявить возможные варианты складывающихся гидротермических ситуаций и на основании многолетних наблюдений прогнозировать наиболее вероятные последствия воздействия засушливых явлений в разных почвенно-климатических зонах Ставропольского края.

В течение вегетационного периода в годы с различными условиями естественного влагообеспечения автором изучена динамика запаса корнеобитаемых горизонтов газонной дернины на глубине 0–100 см. Установлена корреляционная зависимость общих и продуктивных запасов влаги в изучаемом почвенном горизонте от количества осадков и индекса аридности по де Мартонну. Проведенный анализ динамики корненасыщения почвенных горизонтов различными сортами газонных трав показал, что основная масса корней (80–90 %) и максимальное ежегодное увеличение массы корней у всех исследуемых образцов накапливается в почвенном горизонте на глубине 0–10 см.

Автор на конкретных примерах акцентирует внимание на недостаточном влагообеспечении в засушливые периоды, которое приводит к выгоранию травостоя; в результате снижается его декоративность, средообразующие и санитарно-гигиенические функции.

Другим негативным экологическим фактором является затенение газонов кронами деревьев, которое приводит к изреживанию травостоя, потере декоративности. Поэтому необходим актуальный подбор ассортимента для затененных участков. Также в многолетних ценозах идет возрастание численности трудноискореняемых многолетних сорных растений, что отражается на качестве газона.

Для получения объективной оценки текущего состояния городских газонов автором впервые в Ставропольском крае проведены масштабные обследования газонов разного назначения на объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, улицы, спортивные газоны, дерновые покрытия специального назначения). Изучен ассортимент газонных трав, их качественные показатели, дана оценка эффективности выполняемых хозяйственных мероприятий по улучшению качества газонных покрытий. Собрана обширная база данных многолетних исследований, которая может эффективно использоваться для принятия решений по оптимизации ассортимента и увеличению экологической и эстетической ценности объектов озеленения. Все эти актуальные вопросы обсуждаются автором в пятой главе. Последняя, шестая глава книги обобщает собранный и глубоко проанализированный материал по созданию и содержанию газонов в Ставропольском крае.

Монография Л.А. Гречушкиной-Сухоруковой выполнена на высоком научно-методическом уровне. Книга, несомненно, имеет весомое научное и практическое значение и представляет интерес для экологов, ботаников, интродукторов, специалистов зеленого строительства, ландшафтных архитекторов, студентов биологических и сельскохозяйственных вузов, садоводов-любителей.

Особо следует подчеркнуть, что методологические и методические аспекты данной работы применимы и для других регионов Юга России с недостаточным уровнем естественного влагообеспечения. В значительной степени наработки автора, методологические подходы, в том числе в подборе актуального ассортимента дернообразующих злаков, могут быть использованы при создании газонов в Донбассе, показатели климатических условий которого близки к региону исследования.

Поступила в редакцию: 13.09.2023

UDC 655.552:635.92(470.62/.67)

**REVIEW ON A MONOGRAPH OF L.A. GRECHUSHKINA-SUKHORUKOVA
«SOD-FORMING GRASSES IN THE CENTRAL CISCAUCASIA: ECOLOGY,
INTRODUCTION, LANDSCAPING USES»**

I.V. Makogon, A.Z. Glukhov

Federal State Budgetary Scientific Institution «Donetsk botanical garden»

This material presents a review of the monograph written by L.A. Grechushkina-Sukhorukova, entitled «Sod-forming grasses in the Central Ciscaucasia: ecology, introduction, landscaping use» (Stavropol: Servisshkola, 2019. 532 p.)

Key words: sod-forming grasses, introduction, lawns, Stavropol Botanical Garden, landscaping

Citation: Makogon I.V., Glukhov A.Z. Review on a monograph of L.A. Grechushkina-Sukhorukova «Sod-forming grasses in the Central Ciscaucasia: ecology, introduction, landscaping uses» // *Industrial Botany*. 2023. Vol. 23, N 3. P. 61–63. 10.5281/zenodo.10442875
